

PASTKI LABNING SURUNKALI YORIG'INI MAHALLIY DAVOLASHNING KLINIK HOLATI

Kamilov Xaydar Pazilovich

d.m.n., professor Toshkent tibbiyot akademiyasi
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrası

Raximova Muhabbat Azzamat qizi

t.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16314744>

Lablarning qizil hoshiyasida joylashgan patologik jarayonlar orasida surunkali qaytalanuvchi lab yorilishi (SQYOR) va eksfoliativ xeylit (EX) alohida o'rin tutadi. Ular uzoq muddatli, doimiy kechishi, qaytalanishi bilan tavsiflanadi, davolash qiyin. Surunkali lab yorilishlarining 6% dan ortig'i xavfli o'smalar rivojlanishida xavf guruhini tashkil qiladi [55, 86] Ushbu kasalliklarning rivojlanish sababi aniq emas. Ularning paydo bo'lishida irsiy omilning roli A. J.I. Mashkilleyson va S. A. Kutan (1976) tomonidan qayd etilgan. Bemorlarning yarmida bu ikki kasallik birgalikda uchraydi. Patologiyaning asosida qon tomir-to'qima neyrogen mexanizmlari [41, 42, 99], shuningdek, psixoemotsional sohaning buzilishi yotadi, deb hisoblanadi [42]. Bemorlarni klinik kuzatish P.V.Nikolskiy (1914), G.D.Savkina (1984) va S.A.Kutan (1970) eksfoliativ xeylit va surunkali lab yorilishining rivojlanishida qalqonsimon bezning roli haqida

Ichki a'zolar kasalliklari va lab patologiyasi o'rtasida ma'lum bog'liqliklarning yo'qligi, ya'ni polietiologiyasi SQLYO va EX bilan og'rikan barcha bemorlarda neyrodistrofiya va u bilan bog'liq mikrotsirkulyator o'zandagi o'zgarishlar kabi buzilishlar rivojlanadi degan fikrga olib keladi. Ushbu omilning lab qizil hoshiyasi shikastlanishlari patogenezidagi rolini o'rganish stomatologiya va patofiziologiyaning dolzarb muammosi hisoblanadi. Shu bilan birga, lab qizil hoshiyasi epiteliysi doimiy ravishda yuqori mikroblifloslanish, so'lakning qo'zg'atuvchi ta'siri, zararli odatlar (chekish, yalash, tishlash), tish jarohati, noqulay meteorologik omillarni o'z ichiga olgan noqulay sharoitlarda bo'lishini hisobga olish kerak.

Surunkali qaytalanuvchi lab yoriqlari va eksfoliativ xeylitni davolashda qo'llanilayotgan usullarni qoniqarli deb bo'lmaydi, chunki ular uzoq muddatli, ko'pincha muvaffaqiyatsiz va qaytalanishdan kafolatlamaydi.

Turli fon patologiyasi bo'lgan surunkali qaytalanuvchi lab yoriqlarining rivojlanish patogenezida mikrotsirkulyatsiyadagi o'zgarishlar muhim rol o'ynaydi, bu lab to'qimalarida qon tomir tonusi ko'rsatkichlarining modulyatsiyasining oshishida namoyon bo'ladi, bu esa tartibga solish mexanizmlarining diskoordinatsiyasidan dalolat beradi.

SQLYO paydo bo'lishining yetakchi omillaridan biri lablar qizil hoshiyasining surunkali shikastlanishidir (yot jismlar bilan jarohatlanish, zararli odatlar - lablarni tishlash, qo'ldagi po'stloq va tangachalarni mustaqil ravishda bartaraf etish va boshqalar). Zararli odatlar, odatda, psixopatologik buzilishlari (uyquning buzilishi, depressiv holatlar, xavotirli buzilishlar va boshqalar) bo'lgan bemorlarga xosdir. Klinik kuzatuvlar ruhiy-hissiy zo'riqish, ruhiy jarohat, oilaviy va ishlab chiqarish nizolari, stress ta'sirlarining qo'zg'atuvchi rolini tasdiqlaydi [12].

Bugungi kunda SQLYOni davolashning bir nechta usullari mavjud. Eng keng tarqalgan usul turli xil dori vositalaridan foydalangan holda konservativ usul hisoblanadi. Bir qator mualliflarning tadqiqotlarida mahalliy applikatsiyalar uchun turli farmakologik guruhlarga mansub preparatlar qo'llaniladi: epitelizatsiya stimulyatorlari (solkoseril tish adgeziv pastasi), glyukokortikoidlar, yoriq sohasiga nosteroid yallig'lanishga qarshi, antibakterial va virusga qarshi dorilar [9, 10, 15]. Shuningdek

Bunday aralashuvlarning oqibatlari ko'pincha estetikaning buzilishi, ovqatlanish, suhbatlashish jarayonida noqulaylik paydo bo'lishi va hokazolardan iborat bo'lganligi sababli, invaziv usullar: jarrohlik usuli, krioterapiya ancha kam qo'llaniladi [2, 9].

Bemor M., 20 yoshda, estetik yetishmovchilik, lablarning quruqligi, og'riqliligi, gapirish, tabassum qilish, ovqatlanish, og'izni keng ochishni qiyinlashtiruvchi shikoyatlar bilan murojaat qildi.

Obyektiv ko'rikda pastki lab qizil hoshiyasining markaziy qismida ko'ndalang joylashgan uzunligi 1,2 sm, kengligi 6 mm bo'lgan bitta chiziqli yoriq aniqlandi. Palpatsiyada og'riqli va qonaydigan (1-2 rasm). Tashxis: MKSB O23990, labning surunkali yorilishi, K 13.08.

Birinchi tashrifda muolaja lablarning qizil hoshiyasiga xlorgeksidin biglyukonatning 0,05% li suvli eritmasi bilan antiseptik ishlov berish va lidokсор geli bilan applikatsion anesteziya qilishdan boshlandi, yoriqning blokadası 0,3 ml Ultrakain D eritmasi bilan amalga oshirildi, so'ngra yoriq yuzasiga Emalan geli surtildi. Ikkinchi tashrifda blokada va gel applikatsiyasi protsedurasi takrorlandi. Bemorga, ayniqsa sovuq va shamolli ob-havoda, gigiyenik namlovchi vositalardan foydalanish tavsiya etildi.

Rasm 1.

Rasm 2.

Surunkali lab yorilishini tashxislash usullari

Tavsif / Ko'rsatmalar usuli

1. Klinik ko'rik - Asosiy va birlamchi usul. Aniqlanadi: joylashuvi, yoriq chuqurligi, chetlarining xususiyati (zichlashgan, shoxsimon), po'stloqlar mavjudligi, giperemiya, infiltratsiya. Bemorning shikoyatlari: og'riq, achishish, qon ketishi, surunkali kechishi inobatga olinadi.

2. Anamnez Jarayonning davomiyligi, qaytalanish chastotasi, odatlar (yalash, chekish), jarohatlar mavjudligi, umumiy kasalliklar (OIT, anemiya, qandli diabet, dermatozlar) haqida ma'lumot to'plash.

3. Diaskopiya / Cho'zilish sinovi To'qimalarning chandiqli deformatsiyasi, chuqurligi va harakatchanligini aniqlaydi. Yoriqni yuza eroziyasidan farqlaydi.

4. Laboratoriya tekshiruvlari Umumiy qon tahlili - kamqonlik, yallig'lanishni istisno qilish. Qondagi glyukoza - diabetga istisno. B2, B6, B12 vitaminlari, temir - gipovitaminozga shubha qilinganda.

5. Surtma / qirna mikroskopiyasi Ikkilamchi infeksiyaga shubha qilinganda (bakteriyalar, zamburug'lar - Candida albicans).

Xulosa qilib, ushbu patologiya bilan og'riqan bemorlar soni doimiy ravishda ortib bormoqda, shuning uchun uni davolashning yangi dori vositalari va usullarini izlash muhim va asosli hisoblanadi. Hozirgi vaqtda xavfli o'smalar, ayniqsa og'iz bo'shlig'i va lablarda o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bunga meteorologik omillar, aholi orasida salomatlik madaniyatining yetishmasligi, hududlardagi keskin ekologik vaziyat, prediktor kasalliklarni o'z vaqtida tashxislamaslik, umumiy amaliyot shifokorlarining onkologik hushyorlik darajasi yetarli emasligi sabab bo'lmoqda (Anisimova I.V., 2008; Babanov S.A., 2002; M.S.Bratoycheva, 2008; Gubanova E.I., 2010). Surunkali lab yorig'ining kechishiga turli omillarning o'zaro ta'siri muammosi yetarlicha ishlab

chiqilmagan va uning malignizatsiya xavfini bashorat qilish bo'yicha ma'lumotlar mavjud emas, bu esa tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Adabiyotlar:

1. Луцкая И.К. Элементы поражения как диагностический признак заболеваний слизистой оболочки полости рта / И.К. Луцкая. В.А. 2.
2. Андреева // Современная стоматология. - 2005. - № 2. - С. 3-10.
3. Брусенина Н.Д. Заболевания губ / Н.Д. Брусенина, Е.А. Рыбалкина. - М.: МИА, 2005. - 186 с. Рыбалкина Е. А. Значение нейрососудистых нарушений в развитии хронических рецидивирующих трещин губ: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Москва- 2003.
4. Вагнер В.Д. Амбулаторно-поликлиническая онкостоматология / В.Д. Вагнер, П.И. Ивасенко, Д.И. Демин. – М: Медицинская книга, Н. Новгород: Издательство НГМА, 2002. – 124 с.
5. Бобров А.П. Возрастные особенности слизистой оболочки полости рта / А.П. Бобров, Т.Б. Ткаченко, Г.А. Рыжак // Успехи геронтологии. - 2007. - Т. 20, № 1. - С. 118-120.
6. Егоров М.А. Влияние показателей регенераторного потенциала на эпителизацию дефектов слизистой оболочки рта и красной каймы губ / М.А. Егоров [и др.] // Клиническая и профилактическая медицина. - 2016. №1 - С. 23 - 28.
7. Зорян Е.В. Применение комплексного гомеопатического препарата «Траумель С» при лечении хронической рецидивирующей трещины губы / Е.В. Зорян, М.В. Матавкина // Российский стоматологический журнал. - 2012. - №3. - С. 26 - 30.

